

XALQARO TAJRIBA ASOSIDA KASBIY TA'LIMDA TEXNOLOGIK INNOVATSIYALARNI JORIY ETISH

Aybergenov Salauat

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553729>

Annotatsiya. Ushbu maqola xalqaro tajribani o'rganish asosida kasbiy ta'lim tizimida texnologik innovatsiyalarni joriy etish masalalariga bag'ishlangan. Unda turli mamlakatlarning ilg'or tajribalari tahlil qilinib, raqamli texnologiyalar, virtual va qo'shilgan reallik vositalarining o'quv jarayonida qo'llanishi o'rganiladi. Shuningdek, texnologik innovatsiyalarni joriy etishning afzalliklari, ularning talabalarning bilim va ko'nikmalariga ta'siri hamda mavjud muammolar haqida fikr yuritiladi. Maqola davomida kasbiy ta'limning rivojlanishi uchun xalqaro hamkorlikning ahamiyati va texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish yo'llari bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, texnologik innovatsiyalar, xalqaro tajriba, raqamli texnologiyalar, ta'lim tizimi, texnologiyalarni joriy etish, malaka oshirish.

Bugungi globalashuv davrida texnologik innovatsiyalar nafaqat iqtisodiyot va sanoatda, balki ta'lim tizimida ham muhim o'rin tutmoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi o'quv jarayonining sifatini oshirishda, talabalarni mehnat bozorining o'zgaruvchan talablariga moslashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, texnologik yangiliklarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish malakali kadrlar tayyorlashning eng samarali usullaridan biridir. Ta'lim sohani yanada rivojlantirish uchun 2024-yil 16-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-sonli qaror kasbiy ta'lim tizimini isloh qilish va malakali kadrlarni tayyorlashga oid yangi strategiyalarni belgilab berdi [1]. Ushbu qaror, ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uning xalqaro tajribalarga moslashtirishga qaratilgan tashabbuslar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maqolada xalqaro tajribaga asoslanib, kasbiy ta'limda texnologik innovatsiyalarni joriy etishning ahamiyati, ularning afzalliklari hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilib, O'zbekiston ta'lim tizimiga mos keluvchi yechimlar taklif etiladi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida kasbiy ta'lim tizimi malakali kadrlar tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Bu tizimning muvaffaqiyatli ishlashi uchun texnologik innovatsiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish asosiy omil hisoblanadi. Germaniya dual ta'lim tizimida sanoat robotlari va 3D printerlar kabi texnologiyalarni qo'llab, talabalar amaliyotda bilimlarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Janubiy Koreya raqamli platformalar orqali masofaviy ta'limni samarali tashkil etmoqda. AQShda VR texnologiyalari yordamida talabalar ishlab chiqarish jarayonlarini sinab ko'rishadi. Buyuk Britaniyada AR texnologiyalari murakkab texnik jarayonlarni vizual tarzda o'rgatadi. Avstraliyada masofaviy ta'lim platformalari qishloq hududlaridagi talabalar uchun sifatli ta'limni taqdim etadi. Kanadada raqamli materiallar va onlayn treninglar yordamida ta'lim interaktiv va moslashuvchan bo'ladi. Finlyandiya va Shveysariyada sanoat bilan hamkorlikda kasbiy ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi, bu talabalarni amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvlari talabalarni qiziqishlariga qarab o'rganishga rag'batlantiradi va ta'limni samarali qiladi. Xalqaro tajribada kasbiy ta'lim texnologiyalarni qo'llash orqali samaradorlikka erishmoqda. Bu tendensiyalarni o'rganish va milliy tizimlarga moslashtirish kelajakda malakali kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega [3, 37-40].

Kasbiy ta'limda texnologik innovatsiyalarni joriy etish o'quv jarayonini zamonaviylashtirish va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu yondashuv nafaqat ta'lim sifatini yaxshilash, balki o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Texnologik vositalar o'quv jarayonini ko'rgazmali va qiziqarli qiladi. Masalan, simulyatorlar va virtual reallik (VR) texnologiyalari yordamida talabalar ishlab chiqarish jarayonlarini real sharoitlarda tajriba qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'quvchilarning e'tiborini oshiradi va ularni yanada faol ishtirok etishga undaydi. Zamonaviy texnologiyalar talabalar uchun sohalarida zarur bo'lgan aniq amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish uskunalari yoki dasturiy ta'minot bilan ishlashga tayyorlanish o'quvchilarga bozor talablari bilan mos keladigan malakalarni olish imkonini beradi. Texnologik vositalar yordamida o'quv jarayonlari samarali va optimallashtiriladi. Onlayn platformalar va elektron o'quv materiallari talabalar uchun o'z vaqtida va mustaqil ravishda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Bu o'quvchilarning ta'limda yanada yuqori natijalarga erishishlariga yordam beradi. Simulyatorlar va qo'shilgan reallik (AR) texnologiyalari yordamida talabalar murakkab va xavfli jarayonlarni xavfsiz muhitda o'rganishadi. Ayniqsa, sanoat va

tibbiyot sohasida bu texnologiyalar talabalar uchun xavfsiz va samarali ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Raqamli platformalar orqali talabalar masofadan turib, chekka hududlarda yoki ish joyida sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Pandemiya sharoitida masofaviy ta'limning ahamiyati yanada oshdi va bu imkoniyat ko'plab o'quvchilarga ta'lim olishni davom ettirishga yordam berdi. Kasbiy ta'limda texnologik innovatsiyalarni joriy etish nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning mehnat bozoriga tayyorligini mustahkamlaydi. Bu yondashuv, o'z navbatida, iqtisodiyot uchun malakali kadrlar tayyorlashni osonlashtiradi va kelajakda yanada samarali ta'lim tizimini yaratishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi [2, 302-306].

Dunyoning turli mamlakatlarida kasbiy ta'lim tizimida texnologik innovatsiyalar muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda, bu esa o'quv jarayonini zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirishga yordam bermoqda. Quyida ba'zi mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalari keltirilgan. Germaniyada talabalar nazariy bilimlarni o'quv markazlarida, amaliyotni esa ishlab chiqarish korxonalarida olishadi. Bu tizimda zamonaviy texnologik vositalar, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari va raqamli simulyatorlar qo'llaniladi. Natijada, talabalar haqiqiy ishlab chiqarish sharoitlariga moslashadi va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Buyuk Britaniyada masofaviy va gibrid ta'lim texnologiyalari o'quvchilar orasida keng tarqalgan. Maxsus raqamli platformalar orqali kasbiy malaka dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, bu yondashuv pandemiya davrida ta'lim uzluksizligini ta'minlashda samarali bo'ldi. O'zbekistonda "One Million Coders" loyihasi yoshlarni raqamli texnologiyalar sohasida tayyorlashga qaratilgan. Shu bilan birga, xalqaro grantlar yordamida texnologik innovatsiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish maqsadida grantlar jalb qilinmoqda. Dunyo tajribalari texnologik innovatsiyalarni kasbiy ta'limga tatbiq etishning ta'lim jarayonini yaxshilash va talabalarni zamonaviy mehnat bozoriga tayyorlashdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu tajribalar O'zbekiston sharoitlariga moslashtirilsa, kasbiy ta'lim tizimi yanada rivojlanadi.

Xulosa. Dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli tatbiq etilgan texnologik innovatsiyalar kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Germaniya, Janubiy Koreya, AQSh, Buyuk Britaniya, Shveysariya va O'zbekiston kabi mamlakatlar o'z tajribalari orqali raqamli texnologiyalarni, virtual va qo'shilgan reallikni, shuningdek, dual ta'lim va simulyatsiya texnologiyalarini samarali qo'llashni namoyish etmoqda. Ushbu tajribalar o'quv jarayonini zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirib, talabalarni yuqori malakali kadrlar sifatida tayyorlash imkonini beradi. O'zbekiston uchun bu yondashuvlarni

adaptatsiya qilish, kasbiy ta'lim tizimini yangilash va xalqaro miqyosda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasi kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-sonli qaror, 2024-y, 16-oktabr.
2. Ergashevna, N. S. (2024). IQTISODIYOTDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2(57), 302-306.
3. Irgashev, T., & Nazarov, V. (2024). KASBIY TA'LIMDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI XALQARO TAJRIBA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Наука и технология в современном мире, 3(14), 37-40. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/41599>
4. Mustafaqulov, Y. (2024). INNOVATSIYALAR-RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILIDIR. Modern Science and Research, 3(1), 1-4.
5. Raximov, A. (2024). DEVELOPMENT OF MANAGEMENT PEDAGOGICAL TRAINING OF STUDENTS ON THE BASIS OF INNOVATIVE COOPERATION. Modern Science and Research, 3(1), 555-559.